

(GT7 - Territórios da Memória)

“Oh Deus, salve o Oratório” – Memórias audiovisuais da Folia de Reis

Dr. Wagner de Souza Antonio (UDESC)

RESUMO

Dois registros audiovisuais fixam pontos na temporalidade: o primeiro em VHS, realizado no ano de 1998, enquanto o segundo, digital, realizado em 2023. Dois registros da festa da Folia de Reis em Pompéu no mês de janeiro, na região central de Minas Gerais. Entre eles um túnel de memórias e coincidências. Uma manifestação popular que reverbera através do tempo, mas que não se propaga a largas distâncias, se mantém firme entre os muros e quintais mineiros e brasileiros. A festa se reconfigura e se sustenta pela oralidade e fé dos foliões. A presente pesquisa decanta alguns elementos presentes nessas mídias, nesse intervalo de 25 anos. Questionado o que é a festa na contemporaneidade, o que virá a ser nos próximos tempos. Revisitada em um looping, para além da memória, operando na esfera do sensível em poéticas audiovisuais. Revisitada em um looping de realizações artísticas para além da memória, operando na esfera do sensível em poéticas audiovisuais.

Palavras-chave: “Audiovisual”, “Festas populares”, “Folia de Reis”, “Memória”.

ABSTRACT

Two audiovisual records fix points in temporality: the first on VHS, made in 1998, while the second, digital, made in 2023. Two records of the Folia de Reis party in Pompéu in January, in the central region of Minas Gerais. Between them a tunnel of memories and coincidences. A popular manifestation that reverberates through time, but does not spread over long distances, remains firm among the walls and backyards of Minas Gerais and Brazil. The party is reconfigured and sustained by the orality and faith of the revelers. This research decants some elements present in these media, in this 25-year period. Asked what a party is in contemporary times, what it will be in the near future. Revisited in a loop, beyond memory, operating in the sphere of the sensitive in audiovisual poetics. Revisited in a loop of artistic productions beyond memory, operating in the sphere of the sensitive in audiovisual poetics.

Key-words: “Audiovisual”, “Popular Festivals”, “Folia de Reis”, “Memory”.

INTRODUÇÃO

A tradição pode ser concebida como um túnel simbólico que conecta passado e presente, constituindo-se como uma forma de transmissão cultural que não se limita à repetição, mas se reinventa continuamente. Eric Hobsbawm (1997, p. 9) observa que "muitas das tradições que parecem ou se apresentam como antigas são frequentemente de origem recente e, por vezes,

inventadas". Essa constatação nos obriga a pensar a tradição não como uma entidade fixa, mas como um campo de disputa simbólica, em que o tempo se dobra sobre si.

Embora seja possível acreditar que tradição implique em repetição – o mesmo som, gosto, textura, luz – é justamente na fricção entre repetição e diferença que ela existe e opere. Conforme afirma Stuart Hall (2003, p. 75), "a tradição cultural é sempre uma invenção, uma produção narrativa da continuidade que mascara descontinuidades profundas". O verniz do tempo, portanto, racha inevitavelmente em qualquer tradição, revelando que aquilo que se pretende contínuo é, muitas vezes, uma justaposição de temporalidades díspares.

A imagem do passado em trajes de época pode parecer um gesto de homenagem ou reverência, mas também provoca certo desconforto. Esse estranhamento aponta para a artificialidade da reconstrução histórica. A tradição, nesse sentido, deve ser compreendida como uma dobra temporal, no sentido proposto por Gilles Deleuze (1991), em que o tempo não se organiza linearmente, mas em camadas que se sobrepõem e se interpenetram. Ela é, antes de tudo, uma experiência de simultaneidade.

É com essa perspectiva que observamos a manifestação popular da Folia de Reis no município de Pompéu, Minas Gerais. Em dois momentos — 1998 e 2023 — essa tradição encontrou uma ruptura similar: a ausência dos "Reis", ou "Palhaços", no corpo de baile. Esses episódios não apenas rompem com a estrutura performática esperada, mas também tensionam a própria noção de continuidade ritualística. A cidade, com cerca de 30 mil habitantes, está situada na região central do estado, ao norte da capital Belo Horizonte, em um território de transição, onde o cerrado seco e de solo vermelho se impõe mais do que a vegetação úmida típica da Mata Atlântica. É neste cenário — marcado pela oralidade das manifestações de religiosidade popular em resistência cultural — que se manifesta uma tradição profundamente conectada às especificidades locais, mas também aberta às transformações através do tempo.

O primeiro registro da Folia de Reis presente nesta narrativa foi realizado em 1998, encontra-se no suporte VHS e deriva de um hábito familiar: A gravação contínua do cotidiano familiar. Esse processo teve início com Jadir Barcelos, meu padrinho, morador do bairro Nova Esperança, em Belo Horizonte/MG, trocando um automóvel Brasília por uma câmera VHS —

gesto que evidencia o valor simbólico atribuído à tecnologia naquele momento. Na primeira metade da década de 1990, portar uma câmera era também carregar um dispositivo robusto, acondicionado em uma mala de grandes proporções e que exigia o apoio nos ombros para ser operado.

Ao evocar essas memórias, proponho um cotejamento com os dispositivos audiovisuais contemporâneos, revelando as transformações tecnológicas e simbólicas que permeiam o gesto de registrar. Se, em 1998, a câmera já cabia na palma da mão e apresentava melhorias na qualidade da imagem, em 2023, a captura passou a ser realizada com equipamentos de contornos profissionais — no caso, uma câmera DSLR de lentes fixas e foco manual. A transição entre os suportes evidencia aquilo que Vilém Flusser (2002, p. 19) chamou de “ruptura no gesto de fotografar”: uma mutação que não diz respeito apenas à técnica, mas à própria relação entre sujeito, aparelho e mundo.

A segunda experiência de registro, ao contrário da primeira, foi planejada. Impulsionado por uma busca ativa — “Onde haverá Folia?” —, fui conduzido por meu tio Nilton à casa de uma família que receberia os festejos. O lugar tinha significado: ele mesmo havia assentado o piso cerâmico da residência, apresentando-me, com orgulho, os acabamentos de seu trabalho. Essa dimensão afetiva entrelaça o espaço do rito à memória familiar, mostrando como o sagrado e o cotidiano se mesclam no interior das manifestações populares. A memória objeto, ser memorial, estar memória. Conforme presente em Deleuze (2007):

[...] assim como percebemos as coisas lá onde elas estão presentes, no espaço, nós nos lembramos lá onde elas passaram, no tempo, e tanto num caso quanto no outro saímos de nós mesmos. A memória não está em nós, somos nós que nos movemos numa memória-Ser, numa memória-mundo (DELEUZE, 2007, p. 121).

Ao me aproximar do local, reverberavam em minha mente os sons de 1998: principalmente os agudos da cantoria. Lembro-me, de forma vívida, de um senhor negro, com uma camisa aberta, por onde ele transpassava a mão pelo peito, como se, naquele gesto, retirasse das entranhas a altura exata da nota. A geografia da cena também persistia na lembrança: a Rua Sinhô do Quati, em Pompéu, era uma ladeira de terra vermelha, ao fim da qual havia uma fábrica de farinha

abandonada, com um aspecto fantasmagórico. Em 2023, o mesmo lugar já se encontrava asfaltado, loteado, construído. O tempo, nesse sentido, é também um operador plástico da memória e do espaço. Estabelecendo uma relação com o tempo, especialmente a anterioridade da "coisa" lembrada em relação à sua evocação presente. Ela humaniza e configura o tempo (Ricoeur, 2007, p. 43).

O reencontro com o passado deu-se por acaso. A gravação em VHS fora julgada perdida — corroída pelo mofo e pelo esquecimento. Não havia intenção de revê-la. Contudo, em 2021, ao remexer uma pilha de objetos descartados durante uma mudança, encontrei três DVDs intitulados apenas como “Vídeos”. O gesto banal de guardá-los revelou uma surpresa: tratava-se da digitalização completa das fitas, realizada de forma independente e secreta por minha irmã, Bianca de Souza Antonio, por volta de 2007. Motivada por um transtorno de ordem psíquica, algo naquele conteúdo se fazia necessário. Nesse ato de resgate involuntário, a imagem encontrou seu retorno, reabrindo a face de uma incursão temporal que hoje se atualiza na forma deste arquivo, afirmando que "todo arquivo é também um momento de retorno, de repetição e de desejo de futuro" (Derrida, 1995, p. 16). Assim, retorno a essas imagens não apenas para revivê-las, mas para elaborar o presente em relação à tradição dos festejos religiosos no interior de Minas Gerais.

1998

Em 1998, no norte de Minas Gerais, registrei pela primeira vez a Folia de Reis, tradição enraizada na fusão de influências europeias, africanas e indígenas. Destacada por Câmara Cascudo (1954), a festa tem origem na Península Ibérica, sendo ressignificada no Brasil por meio dessas sobreposições culturais. A celebração remete à visita dos Três Reis Magos — figuras que, embora mencionadas brevemente no Evangelho de Mateus (DO BRASIL, 2000, p. 874–875), ganham contornos simbólicos na tradição cristã e popular presente nas suas ofertas ao Menino Jesus: ouro, incenso e mirra representam, respectivamente, realeza, divindade e sacrifício.

No registro de 1998, feito em VHS-C, acompanhei a festa com câmera em punho. Tinha 18 anos, e a gravação ocorreu em um contexto de despedida familiar, antes da mudança da minha

família para o sul do país. A festa, marcada pela ausência do patriarca falecido e pela presença de apenas dois Reis no cortejo, identificados e nomeados por Lélia Gonzales (2024, p. 128) como “Palhaços”, posicionados como Soldados de Heródes ou enviados de Satanás, para os brincantes mineiros nada mais são que a representação brincante dos Três Reis Magos - Melchior (também chamado Belchior ou Melquior), Gaspar e Baltazar, o que confirma a necessidade da presença dos três, sendo a falta do patriarca configurada em um ato de resistência e fé. Lembro de um menino agraciado com a cura de um problema grave na perna, lembro dele correndo no chão de terra vermelha com um gesso na perna inteira, completamente sujo, de um quintal modesto, e de um público que se espantava e se afugentava com a tecnologia da câmera, muitos vendo sua imagem reproduzida pela primeira vez em meio digital.

As fitas, reutilizadas e fragmentadas, eram parte de um acervo precário — registros frequentemente sobrescritos, onde memória e esquecimento se confundem. Como aponta Aleida Assmann (2011, p. 437), toda recordação está delineada pelo esquecimento. O suporte, vulnerável e descartável, acabou por se tornar arquivo involuntário de um rito em risco de desaparecer. A câmera foi vendida logo depois; restaram as mídias, hoje obsoletas, “depósitos de lixo” onde o passado se acumula e se perde (ASSMANN, 2011, p. 411).

2021

Nos momentos de mudança, quando a vida nos obriga a mover espaços e reorganizar presenças, inevitavelmente também nos vemos diante do contrafluxo da acumulação — e com ele, a necessidade do descarte. É nesse movimento de esvaziamento que certos objetos, outrora essenciais, tornam-se obsoletos. No inventário desses resíduos afetivos e tecnológicos, as mídias físicas — CDs, DVDs — figuram com frequência. São remanescentes de uma prática comum em tempos de computadores com pouco espaço: salvar, fazer *backup*, guardar em discos o que a memória não quer ou não pode perder.

Dentre esse conjunto efêmero de registros, um grupo de DVDs chamou atenção pela simplicidade e generalidade da identificação: rótulos escritos à mão diziam apenas “Vídeos”.

Revisitar essas mídias foi como mergulhar em águas profundas do esquecimento. Um retorno aos arquivos da memória que, mesmo em sua fragilidade, convocavam uma presença intensa — e por vezes desconcertantes. Reassistir àquelas imagens significava acessar o que Drummond talvez chamasse de “a matéria da ausência”, aquilo que é “difícil sofrer tudo isso, amontoar tudo isso num só peito de homem... sem que ele estale” (ANDRADE, 1978, p. 61).

As gravações, datadas dos anos de 1998 e 1999, carregavam as imperfeições típicas do formato VHS: datas imprecisas impressas nas imagens por erro ou descuido, cores lavadas, ruídos visuais. Ainda assim, ali estavam os fragmentos de um passado que, por vias tortas, permanecia vivo. Como aponta Luna (2015, p. 28), ao tratar da estética do *found footage*, trata-se de um regime de reaproveitamento da imagem — algo que, mesmo em sua precariedade técnica, carrega uma potência estética e histórica significativa. No meu caso, era mais do que uma escolha estética: era um encontro com um passado familiar, capturado de forma despretensiosa e preservado quase por acaso.

Diferente da lógica ficcional dos filmes de horror em que a diegese se constrói sobre a descoberta de uma fita perdida, esse “*found footage* pessoal” se aproximava mais do fazer documental. Análogo, em certa medida, a *Perfect Film* (1985), de Ken Jacobs — obra construída a partir de filmes descartados por uma emissora de TV, e que, em seu bruto estado, evidencia tanto o apagamento quanto a sobrevivência de narrativas. No caso de Jacobs, o que sobreviveu foram os depoimentos silenciados — apenas os testemunhos de pessoas brancas foram ao ar sobre o assassinato de Malcolm X. O resto foi para o lixo. Eu ao contrário, resgatava do “lixo” da tecnologia doméstica memórias que, se tivessem sido deixadas ali, seriam igualmente silenciadas.

Como Guimarães Rosa escreve, “por mim, só, de tantas minúcias, não era o capaz de me lembrar (...) mas a saudade me alembra” (ROSA, 2019, p. 30). E foi a saudade, de fato, que acendeu a vontade de transformar aquele material em algo novo, ressignificado. Assim nasceu *Gaspar e Melchior* (2022), uma videoarte com 26 minutos e 57 segundos de duração, finalizada em 1920x1080 pixels, composta a partir de trechos dessas fitas (Figura 1).

Figura 1. “Gaspar e Melchior” (2022)

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

Fonte: Acervo do artista

Um jogo sensível, entre o sagrado e o esquecido. Um triângulo incompleto — Pai, Filho e Espírito Santo; os Três Reis Magos — do qual só restavam dois. Ainda assim, uma tríade. A incompletude não invalidava sua potência. Essa incompletude ecoa também na performance que ali se desenrola. Como no disco *Aprender a Nada* (1974), de Jards Macalé, que se anuncia “o faquir da dor”, expondo-se ao público como quem não esconde os incômodos, mesmo sem revelá-los em meio ao processo, existe decantado esse penar em parte do que é arte. O que se vê na videoarte não é diferente: um canto que arranca do peito uma dor que não quer desaparecer. “O espírito da gente é cavalo que escolhe estrada” (ROSA, 2019, p. 155), e mesmo diante da tristeza, esses corpos seguiram dançando, cantando e resistindo. O divino coletivo que não arrefece.

No vídeo, Maria Conceição, anfitriã do festejo, ao rever o material em 2023, expressa comovida: “*Saudade da quele não tempo não tem mais folia como na época muintos já se foram só ficou saudade*” [SIC]. É nesse tempo em suspensão que se constrói a memória da videoarte — um tempo que já não existe, mas que ressoa. A certa altura da gravação, no minuto 21:45, um homem, após pagar cinco reais pela dança dos Reis, desafia com humor: “Quero ver ocês dança

mais não”. A frase, captada casualmente, reverbera como profecia. Dois dos três Reis estão ali. O terceiro ausente. O ciclo está incompleto, e ainda assim se faz folia, mesmo que por provocação não se queira.

A filmadora VHS, pesada e pouco precisa, servia como janela. Posicionado atrás do visor, percebi um humor rústico entremeado pela solenidade cristã. A tradição do terço festivo, cantado em versos que iniciavam com “Vinte e cinco de dezembro. Quando o galo deu o sinal...”, revelava sua força na repetição e no afeto. A montagem do vídeo respeitou a ordem dos planos como foram gravados — como um pacto com o passado.

“Deus é paciência. O contrário, é o diabo” (ROSA, 2019, p. 21). E talvez seja essa paciência — esse esperar reverberante das imagens — que sustenta a força desse tipo de registro. O que se vê ali não é apenas um ritual popular, mas um modo de persistir diante da ausência. Uma aposta no tempo, um desafio à própria morte.

2023

A notícia se espalha rapidamente: “hoje à noite, na casa de Sr. Libério, tem Folia”. A comunicação, tanto pelo boca-a-boca quanto por aplicativos, cria uma expectativa, com dúvidas sobre a presença do terço, a hora de início e término. Todos chegam e, com reverência, dirigem-se ao presépio, fazem o sinal da cruz e oram brevemente antes de cumprimentar o anfitrião. Logo, o grupo se forma em um semicírculo ao redor do presépio, uma estrutura modesta, mas iluminada por luzes natalinas, que evoca um cenário de simplicidade (Figura 2).

Figura 2. Folia de Reis (2023)

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

Fonte: Acervo do artista

Parte dos músicos chega a pé, outros chegam de carro. O cortejo começa com Toti, o único rei, que substitui Baltasar, Gaspar e Melchior. Essa ausência de reis compromete a dramaturgia, mas a folia continua com vigor. O estandarte à frente do cortejo solicita permissão ao dono da casa para iniciar a festa. Cada canção é entrecortada por pedidos de doação, dinheiro que será revertido a causas sociais, uma tradição de nobreza. Toti, sozinho, mantém a celebração, enquanto Libério observa em respeito e devoção.

Após a apresentação, Libério convida a todos para rezar o terço. A folia então segue para outra residência. Ao fim do registro videográfico, uma chuva leve começa, e sigo até a casa de Dona Judite, onde a festa continua com mais devoção. Ao me identificar, descubro que Dona Judite é irmã do falecido organizador do evento de 1998, Toureiro, o que cria uma conexão imediata. Essa troca de contatos estabelece um túnel entre o passado e o presente, onde a tradição da Folia de Reis persiste, mesmo com a ausência de figuras centrais. A irmã de Dona Judite, então, dá início à festa, transferindo para a anfitriã a responsabilidade pela celebração.

A festa, organizada por Dona Amália, segue com um grupo uniformizado, mas ainda

incompleto, faltando a presença de todos os reis. Dona Amália, ao participar, engaja-se no bailado com Toti, dando um novo tom ao evento, que mistura trabalho e fé. Após o evento, Dona Judite pede o vídeo e lamenta que a festa do próximo ano será melhor.

Figura 2. Folia de Reis (2023)

Fonte: Acervo do artista

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A travessia da memória proposta presente neste texto difere da tradição, longe de ser uma estrutura limitante ou meramente repetitiva, se configura como um campo dinâmico, em disputa, atravessado por temporalidades, afetos e fazeres artísticos e processos técnicos em constante transformação. A Folia de Reis, tal como observada nos registros de 1998 e 2023 em Pompéu/MG, mostra-se como um ritual cristão, exercício de fé que se reconfigura mesmo em sua aparente incompletude, resistindo ao esquecimento e à obsolescência por meio da memória encarnada nos corpos, nas casas e nas mídias físicas.

A imagem ao acaso revelada em videoarte, revisitada pelo gesto criativo, evidencia que os

arquivos não são apenas repositórios do passado, mas dispositivos de atualização do presente. Nessa operação, memória e esquecimento tornam-se indissociáveis, como bem apontam Assmann e Ricœur: lembrar é também esquecer, e lembrar de outro modo é, por vezes, materializar o que se viveu.

Entre câmeras VHS, câmeras DSLR e a fragilidade dos suportes, a experiência da Folia de Reis articula-se como desdobrar o tempo — um tecido simbólico no qual a ausência pode ser presença, e o ruído da fita desgastada pode ecoar com a mesma potência do canto devoto de um homem dedicado a festa popular. Se Gaspar e Melchior ainda dançam, mesmo sem Baltazar, é porque a tradição não exige completude para existir — ela se sustenta naquilo que persiste, mesmo entre as falhas, as perdas e os improvisos. Como o espírito que “escolhe estrada”, a Folia segue seu caminho, reinventando-se naquilo que a memória e a saudade conseguem transbordar.

REFERÊNCIAS

- ASSMANN, Aleida; SOETHE, Paulo. *Espaços da recordação: formas e transformações da memória cultural*. UNICAMP, 2011.
- CASCUDO, Luís da Câmara. *Dicionário do folclore brasileiro*. São Paulo: Global, 2000.
- DELEUZE, G. *Cinema 2 - A Imagem-tempo*. São Paulo: Brasiliense, 2007.
- DELEUZE, Gilles. *A dobra: Leibniz e o barroco*. São Paulo: Editora 34, 1991.
- DERRIDA, Jacques. *Mal de arquivo: uma impressão freudiana*. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1995.
- DO BRASIL, Sociedade Bíblica. *Bíblia Sagrada: nova tradução na linguagem de hoje*. Barueri: SBB, 2000.
- FLUSSER, Vilém. *Filosofia da caixa preta: ensaios para uma futura filosofia da fotografia*. São Paulo: Hucitec, 2002.
- GONZALEZ, Lélia. *Festas populares no Brasil*. Boitempo Editorial, 2024.
- HALL, Stuart. *A identidade cultural na pós-modernidade*. In: SILVA, Tomaz Tadeu da (org.). *Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais*. Petrópolis: Vozes, 2003. p. 47-96.

JARDS, Macalé. *Jards Anet Da Vida / Dois Corações / No Meio do Mato / O Faquir da Dor*. Rio de Janeiro.

LUNA, Sabrina. Found Footage: uma introdução. *Esferas*, nº 7, 2015.

HOBBSAWM, Eric. *A invenção das tradições*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.

RICOEUR, Paul. *A memória, a história, o esquecimento*. Tradução Alain François et. al. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2007.

ROSA, João Guimarães. *Grande sertão: Veredas*. Companhia das Letras, 2019.

Como citar este texto:

ANTONIO, Wagner S. "Oh Deus, salve o Oratório": memórias audiovisuais da Folia de Reis. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-12.